

Adolescentes y Redes: Educación y convivencia en la era digital

Dra. Verónica Sevillano Monje
Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN

¿Cómo eran las relaciones en vuestra adolescencia sin redes?

INTRODUCCIÓN

¿Y cómo creéis que son las relaciones hoy?

INTRODUCCIÓN

*Las **redes sociales** son hoy un espacio central en la vida de los adolescentes: allí construyen su identidad probando quiénes son, conviven con sus iguales aprendiendo normas de relación y respeto, y también se enfrentan a riesgos que afectan a su bienestar y a su futuro*

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

El 96% de los jóvenes de la UE utilizan Internet a diario. Los jóvenes españoles superan esta media europea llegando al 97.57% (Eurostat, 2023).

Las actividades que más realizan los jóvenes europeos:

- Mensajería instantánea (87,87%)
- Participar en las redes sociales (85,83%)
- Ver televisión o vídeos en streaming (85,75%),
- Material de aprendizaje en línea (46,84%)
- Búsqueda de información de salud (42,74%)
- La banca online (41,57%)

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

Dejan de hacer cosas que antes se hacía de manera habitual

Cambios en las relaciones de los jóvenes y su socialización

Diversos cambios en las relaciones personales (¿mantenimiento, amplificación, autenticidad, inhibición, reducción?)

Solo los adultos tenemos consciencia de los cambios que está provocando Internet

Se ha transformado el significado de términos que han existido siempre (RRSS).

Lo público juega un papel diferente (conocidos, desconocidos y amigos en un mismo plano)

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

Redes Sociales en 2010

- Aumenta del 51% (2009) al 70% (2010) los usuarios de redes sociales
- Los términos más buscados en Google son Facebook, Tuenti, Youtube, Hotmail, entre otras.
- Las RRSS con mayor crecimiento son Facebook, Tuenti y Twitter.

(Informe sobre redes sociales en España, 2010)

Redes Sociales en 2022

- Aumenta del 80% (2021) al 87,1% (2022) los usuarios de redes sociales.
- Los términos más buscados en Google son Facebook, Youtube, Amazon, Wordle, entre otras.
- Las RRSS más usadas son Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Whatsapp y TikTok. La red social que más ha crecido: Whatsapp seguida de Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok y Twitter.

(VIII informe sobre el uso de redes sociales en España)

Datos de la población general, no centrados en la adolescencia

IDENTIDAD ADOLESCENTE Y REDES SOCIALES

Identidad

- aspecto esencial en el desarrollo de los adolescentes y su construcción finaliza con la configuración de una personalidad sólida y estable en el tiempo.

Beneficios

- Tener identidad personal sólida, sentido de seguridad respecto a quiénes son y a lo que desean ser y sentido de la intimidad.

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

IDENTIDAD ADOLESCENTE Y REDES SOCIALES

- Cada adolescente genera estrategias adaptativas o desadaptativas en el manejo de las redes sociales que favorecerán o dificultarán la construcción de su identidad.

Estrategias adaptativas

- Autocontrol
- La priorización por actividades saludables
- La exploración de alternativas offline

Estrategias desadaptativas

- Evitar el control parental
- La normalización
- Legitimación del uso abusivo

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

IDENTIDAD ADOLESCENTE Y REDES SOCIALES

Grupo de pares

- es muy relevante en la construcción de la identidad y es un referente para modular aspectos personales según el feedback que se reciba.

Feedback virtual

- puede ser perjudicial al generar en el otro el distanciamiento efectivo que se produce.

Dificultades para diferenciar el contenido público del privado

- los adolescentes no pueden evitar exponerse, lo que tiene daños importantes en la visión de sí mismos y altos niveles de estrés.

ALGUNOS RIESGOS EN EL USO DE LAS TIC Y RRSS

- Robo de la contraseña y/o de la identidad.
- Compartir excesivos datos personales (vinculaciones personales y laborales, intereses, gustos, imágenes, etc.)
- No se ocultan las relaciones que se establecen en la red (comentarios, conexiones, etc.)
- El mantenimiento en la red a largo plazo de todo lo que se sube

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

ALGUNOS RIESGOS EN EL USO DE LAS TIC Y RRSS

Familia

- Pueden visualizar las interacciones (antes privadas)
- No obligatoriedad de conexión por compartir espacio
- Comunicación con personas sin informar a los padres
- Conocer cómo funcionan

Escuela

- Formas de interaccionar distintas o contrarias a la escuela
- Importancia de mediar sobre lo que pasa fuera de la escuela
- Transforma el modo de aprender y enseñar
- Conocer cómo funcionan
- Brecha digital escolar

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

PROBLEMAS GRAVES

- Dependencia a las tecnologías
- La adicción a las RRSS
- Necesidad de agradar aumentando los likes, no disfrutar de lo que no se sube a la red, alteraciones en el sueño e insatisfacción personal
- Cero control parental o uso de los menores por parte de los padres (sharenting)
- Sexting: recepción o transmisión de imágenes o vídeos que conllevan un contenido sexual a través de las RRSS (con o sin autorización).
- Gossip: llevar el cyberbullying al extremo de manera grupal
- Grooming: intimidación de un adulto, que se hace pasar por menor, a un menor para posteriormente abusar de él.

ADOLESCENCIA Y VIDA DIGITAL

IDENTIDAD ADOLESCENTE Y REDES SOCIALES

¿Son siempre malas las redes sociales?

- La comunicación virtual también puede ser **positiva**, pero para ello es necesario la relectura de lo que quieren transmitir y ser cuidadosos en los momentos de alta intensidad emocional.
- Esto supone **capacidad de reflexión, de control de impulsos y de postergación de la satisfacción** inmediata de una necesidad. Importante aquí el papel del adulto.

SHARENTING: CUANDO LOS PADRES PUBLICAN LA VIDA DE SUS HIJOS

SHARENTING: CUANDO LOS PADRES PUBLICAN LA VIDA DE SUS HIJOS

¿Qué sentirías si toda su infancia estuviera publicada en internet?”

SHARENTING: CUANDO LOS PADRES PUBLICAN LA VIDA DE SUS HIJOS

¿Qué es el sharenting?

- Acto de compartir excesivamente fotos, videos e información de menores de edad en redes sociales, un término que combina las palabras inglesas share (compartir) y parenting (paternidad o crianza).

El 89 % de las familias publica contenidos de sus hijos al menos una vez al mes en redes sociales

SHARENTING: CUANDO LOS PADRES PUBLICAN LA VIDA DE SUS HIJOS

¿Por qué se hace?

- Mostrar logros o momentos bonitos por amor u orgullo.
- Recibir “likes”, comentarios y validación de la red social como refuerzo de la identidad parental.
- Sentir que se forma parte de una comunidad
- Usar las redes como archivo de recuerdos accesibles y duraderos
- Informar a familiares y amigos sobre el crecimiento y actividades del niño.
- Se hace como algo natural, sin cuestionarse demasiado
- En algunos casos, convertir a los hijos en “influencers” o “kidfluencers”

SHARENTING: CUANDO LOS PADRES PUBLICAN LA VIDA DE SUS HIJOS

RIESGOS

Exposición del niño sin su decisión y sus consecuencias en su futuro

Construcción de una identidad digital que condiciona sus relaciones

Pueden ser objeto de burlas

Posible uso de imágenes por pederastas, o aparición en webs sin consentimiento.

Información sensible (colegio, etc.)

Kidfluencers = niño como marca

Posible vulneración de derechos laborales y económicos.

Sentimiento de traición al crecer

No somos ejemplo de relación sana con la privacidad

SHARENTING: CUANDO LOS PADRES PUBLICAN LA VIDA DE SUS HIJOS

@medianoche.tube

EXPLOTACIÓN INFANTIL EN REDES Y VACÍOS LEGALES

EXPLOTACIÓN INFANTIL EN REDES Y VACÍOS LEGALES

¿Qué son los kidfluencers?

- niños, niñas o adolescentes que se convierten en **influencers en redes sociales**, acumulando seguidores y generando contenidos que atraen la atención de marcas y empresas.

¿Un juego o un trabajo?

EXPLOTACIÓN INFANTIL EN REDES Y VACÍOS LEGALES

Niños como creadores de contenido:

- aparecen en vídeos, fotos o canales de redes sociales (YouTube, Instagram, TikTok, etc.) mostrando su vida cotidiana, jugando, probando productos o realizando retos.

Protagonismo familiar:

- en muchos casos, las cuentas son gestionadas por los padres, que deciden qué publicar y con qué objetivos.

Actividad comercial:

- a medida que crece la audiencia, las publicaciones incluyen colaboraciones con marcas (juguetes, moda infantil, alimentación, tecnología...), que pagan por la visibilidad.

EXPLOTACIÓN INFANTIL EN REDES Y VACÍOS LEGALES

Hay kidfluencers de 3, 5 o 10 años con millones de seguidores.

Algunos generan ingresos muy altos por publicidad, patrocinios y productos derivados.

No existen legislaciones específicas (a diferencia de lo que pasa en cine o televisión).

Suelen mostrar estilos de vida deseables, juguetes de moda o experiencias llamativas que influyen en otros niños

EXPLOTACIÓN INFANTIL EN REDES Y VACÍOS LEGALES

El menor puede ser tratado más como “marca” que como niño.

Su vida personal queda expuesta públicamente.

Presión por mantener popularidad, autoimagen ligada a la validación externa.

Peligro de difusión no controlada o reutilización en contextos dañinos.

NO TODO ES MALO: BENEFICIOS DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

MEDIACIÓN PARENTAL: ACOMPAÑAR, NO SOLO VIGILAR

POSTURA PARENTAL

MEDIACIÓN PARENTAL: ACOMPAÑAR, NO SOLO VIGILAR

Prohibición

- **Qué es:** Negar o impedir el acceso a internet, dispositivos o redes sociales.
- **Ejemplo:** “No vas a tener móvil hasta los 16” o “Te quito la tablet porque te portas mal”.
- **Consecuencias:**
 - Eficaz SOLO a corto plazo (evita riesgos inmediatos).
 - Genera ocultamiento: buscan acceso fuera de casa (amigos, cibernets, wifi abierta).
 - No enseña autonomía ni criterio.
 - Deteriora la confianza

Control

- **Qué es:** Supervisión estricta con límites claros y herramientas de vigilancia.
- **Ejemplo:** Revisar chats, instalar apps de control parental, limitar horarios con contraseñas.
- **Consecuencias:**
 - Útil en edades más tempranas para garantizar seguridad.
 - Si se prolonga demasiado, puede percibirse como invasión de la intimidad.
 - Puede fomentar una relación basada en el miedo al castigo más que en la responsabilidad.

Mediación

- **Qué es:** Acompañar, guiar y dialogar sobre el uso de la tecnología, favoreciendo la autonomía responsable.
- **Ejemplo:** Hablar sobre lo que ven en redes, reflexionar juntos sobre qué publicar, pactar horarios de uso.
- **Consecuencias:**
 - Fortalece la confianza mutua.
 - Promueve la autorregulación y el pensamiento crítico.
 - Les prepara para gestionar riesgos solos
 - Favorece que acudan a los adultos en caso de problema.

MEDIACIÓN PARENTAL: ACOMPAÑAR, NO SOLO VIGILAR

ESTRATEGIAS PARA ACOMPAÑAR

Habla con tus hijos/as, que no haya tabúes

Conoce las aplicaciones que usan y úsala con ellos/as

Establece normas claras y pactadas sobre horarios, espacios y usos

Sé su ejemplo a seguir

CONCLUSIONES

Las redes dejan huella.

Los menores tienen derecho a su privacidad e identidad digital.

La mediación adulta es la clave para educar y convivir en lo digital.

Adolescentes y Redes: Educación y
convivencia en la era digital

MUCHAS GRACIAS

Dra. Verónica Sevillano Monje
Universidad de Extremadura